

ANEXO 9

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS / COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO À MANUTENÇÃO ESCOLAR
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

PROJETO:

***"O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,
NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A
GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO"***

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

PRODUTO 1: ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**PRODUTO 2: PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA CAPACITAÇÃO,
MONITORAMENTO E PARA DIVULGAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS**

**IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE DIVULGAÇÃO
DE BOAS PRÁTICAS NA EXECUÇÃO DO PDDE NA
REGIÃO NORDESTE SUBPRODUTO 1.8**

FICHA TÉCNICA

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Relatório foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE - da Região Nordeste, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, por meio da Diretoria de Ações Educacionais/Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar. TED 9840/2020. Registro na PROPESQ/UFPB PID13079-2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Veloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitor de Pesquisa

Valdir de Andrade Braga

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação Geral do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação dos Eixos do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira – Eixo Assistência Técnica

Wagner Junqueira de Araújo – Eixo Monitoramento

Ítalo Fittipaldi – Eixo Avaliação

Pesquisadores

Ana Paula Furtado Soares Pontes

<https://orcid.org/0000-0001-8992-9091>

Lebiam Tamar Gomes Silva

orcid

Mariano Castro Neto

<https://orcid.org/0000-0002-5926-0486>

Anita Menechino Saccoccio - Discente de Graduação (UFPB)

orcid

Kathy Souza Xavier De Araújo - Discente de Pós-graduação-Mestrado (UFPB)

<https://orcid.org/0000-0002-8631-3731>

Liliane Braga Rolim Holanda De Souza Discente de Pós-graduação-Doutorado (UFPB)

orcid

Luziel Augusto Da Silva - Discente de Pós-graduação-Mestrado (UFPB)

<https://orcid.org/0000-0003-2470-8911>

Taliane Domingos De Lima - Discente de Graduação (UFPB)

<https://orcid.org/0000-0002-8990-3323>

Coordenadores Estaduais

Ana Carolina Kruta de Araújo Bispo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-0664-8575>

Ana Célia Silva Menezes - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7118-1177>

Edineide Jezine Mesquita Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-0180-0347>

Francisca Alexandre de Lima - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7021-4512>

Magno Alexon Bezerra Seabra - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2601-3155>

Marlene Helena de Oliveira França - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-1844-3451>

Rhoberta Santana de Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-8881-0766>

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

Plano de Trabalho

APRESENTAÇÃO

Este anexo objetiva apresentar as ações desenvolvidas pela equipe de pesquisadores do Produto 3, do eixo de Assistência Técnica, para o alcance da meta pactuada no âmbito do subproduto 3.1, a saber: elaboração de um (01) *Plano de Trabalho*.

Durante a execução do projeto, foram elaborados 04 planos de trabalho semestrais, dois para o ano de 2021 e dois para o ano de 2022.

O Plano de Trabalho é um instrumento importante no planejamento das ações, uma vez que oportuniza aos pesquisadores indicarem os objetivos, ações, atividades específicas, os resultados esperados, como também o período de execução para cada uma das ações previstas. Para cada semestre, foi elaborado um documento, discutido com a coordenação do Eixo de Assistência Técnica, visando a sua validação. Os resultados previstos no plano são fundamentais porque subsidiaram a elaboração dos relatórios técnicos parciais.

Estão contempladas no Plano de Trabalho: elaboração e aplicação de questionário de acompanhamento da qualidade visando o monitoramento da assistência técnica, identificação de fatores que dificultam a operacionalização do PDDE, PDDE Ações Agregadas, PNATE/Caminho da Escola, incluindo os gaps de conhecimento dos gestores do Programa, avaliação das Dimensões Globais de Avaliação da Capacitação, Contribuição do Capacitação para os Participantes, Avaliação dos Recursos Auxiliares e Tempo e Equipe de Formação, entre outros.

Plano de Trabalho do Eixo Assistência Técnica – 2021.1

Produto 3:	DESENVOLVIMENTO DO MONITORAMENTO – DA CAPACITAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO PDDE IN LOCO
Subproduto 3.1	Estratégias de monitoramento da assistência técnica
Pesquisadores	Anielson Barbosa da Silva e Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra
Período	07 Meses (janeiro a julho de 2021)

Objetivo	Ação	Atividade Específica	Meta/Resultado Esperado	Cronograma de Execução								
				1	2	3	4	5	6	7		
3.1 Propor estratégia de monitoramento da qualidade da assistência técnica aos estados, municípios e escolas	3.1.1 Elaboração de indicadores com fins de monitorar e avaliar a qualidade da assistência técnica.	a) Levantamento de informações sobre o PDDE	- Mapeamento das publicações – artigos, teses, dissertações sobre a temática.									
		b) Análise de documentos para identificação de elementos que podem subsidiar a elaboração de indicadores.	- Conhecimento da estrutura de funcionamento e dos processos de gestão do PDDE.									
	3.1.2 Elaboração e aplicação de questionário de acompanhamento da qualidade visando o monitoramento da assistência técnica.	a) Definição dos itens que vão compor o questionário.	- Itens do questionário definidos									
		b) Avaliação dos itens pela equipe técnica.										
		c) Estruturação de uma base de dados no google formulário para coleta dos dados.	- Estruturação do questionário no <i>google forms</i> .									
		d) Realização de pré-teste do questionário com a equipe técnica.	- Validação dos itens e da estrutura do questionário.									

Plano de Trabalho do Eixo Assistência Técnica - 2021.2

Produto 3:	DESENVOLVIMENTO DO MONITORAMENTO – DA CAPACITAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO PDDE IN LOCO
Subproduto 3.1	Estratégias de monitoramento da assistência técnica
Pesquisadores	Anielson Barbosa da Silva e Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra
Período	Agosto a dezembro de 2021

Objetivo	Ação	Atividade Específica	Resultado Esperado/Produto	Cronograma de Execução				
				8	9	10	11	12
3.1 Propor estratégia de monitoramento da qualidade da assistência técnica aos estados, municípios e escolas	3.1.1 Elaboração e aplicação de questionário de acompanhamento da qualidade visando o monitoramento da assistência técnica.	a) Aplicação e análise do questionário de capacitação <u>com tutoria</u>	- 01 Relatório Técnico Parcial Turma 1					
		c) Elaboração, aplicação e análise do questionário capacitação de gestores (Webinário)	- 01 Questionário - 01 Relatório Técnico Webinário I - 01 Relatório Técnico Webinário II					

Plano de Trabalho do Eixo Assistência Técnica - 2022.1

Produto 3	DESENVOLVIMENTO DO MONITORAMENTO – DA CAPACITAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO PDDE <i>IN LOCO</i>
Subproduto 3.1	Estratégias de monitoramento da assistência técnica
Pesquisadores	Anielson Barbosa da Silva e Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra
Período	Janeiro a Junho de 2022

Objetivo	Ação	Atividade Específica	Resultado Esperado/Produto	Cronograma de Execução					
				1	2	3	4	5	6
Propor estratégia de monitoramento da qualidade da assistência técnica aos estados, municípios e escolas	3.1.1 Elaboração, aplicação e análise de questionário de acompanhamento da qualidade visando o monitoramento da assistência técnica.	a) Aplicação e análise do questionário de capacitação <u>com</u> <u>tutoria</u>	- 03 Relatórios Turma 1 – Relatório Final Turma 2 – Relatório Inicial e Final Turma 3 – Relatório Inicial						
		b) Elaboração, aplicação e análise de questionário de capacitação <u>sem</u> <u>tutoria</u> .	- 01 Relatório Técnico Parcial (Início do Curso)						
		c) Elaboração do Relatório de Avaliação do III e IV Webinários	- 02 Relatórios (III e IV Webinários)						
		d) Elaboração de questionários das capacitações presenciais de Gestores/Secretário	- 02 Questionários						

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES, RESPONSÁVEIS E DATA DE ENTREGA DOS PRODUTOS

AÇÃO	ATIVIDADE ESPECÍFICA	RESPONSÁVEL	DATA DE ENTREGA
3.1.1 Elaboração, aplicação e análise de questionário de acompanhamento da qualidade visando o monitoramento da assistência técnica.	a) Aplicação e análise do questionário de capacitação <u>com tutoria</u> Turma 1 – Relatório Final Turma 2 – Relatório Inicial Turma 2 – Relatório Final Turma 3 – Relatório Inicial	Anielson	10/03/2022 30/03/2022 10/05/2022 30/05/2022
	b) Elaboração, aplicação e análise de questionário de capacitação <u>sem tutoria</u> . Turma única – Relatório Inicial e Final (Parcial)	Anielson	30/06/2022
	c) Elaboração do Relatório de Avaliação do III e IV Webinários - Relatório III Webinário - Relatório IV Webinário	Anielson	28/02/2022 20/03/2022
	d) Elaboração de questionários das capacitações presenciais de Gestores/Secretários	Anielson	30/06/2022

Plano de Ação do Eixo Assistência Técnica - 2022.2

Produto 3	DESENVOLVIMENTO DO MONITORAMENTO – DA CAPACITAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO PDDE IN LOCO
Subproduto 3.1	Estratégias de monitoramento da assistência técnica
Pesquisadores	Anielson Barbosa da Silva e Gabriela Tavares dos Santos (a partir de setembro de 2022)
Período	Julho a Dezembro de 2022

Objetivo	Ação	Atividade Específica	Resultado Esperado/Produto	Cronograma de Execução					
				1	2	3	4	5	6
Propor estratégia de monitoramento da qualidade da assistência técnica aos estados, municípios e escolas	3.1.1 Elaboração e aplicação de questionário de acompanhamento da qualidade visando o monitoramento da assistência técnica.	a) Aplicação e análise do questionário de capacitação <u>com tutoria</u>	- 05 Relatórios Turma 3 – Relatório Final Turma 4 – Relatório Inicial e Final Turma 5 – Relatório Inicial e final						
		b) Aplicação e análise de questionário de capacitação <u>sem tutoria</u> .	- 02 Relatórios Técnico Final (inicial e final)						
		c) Elaboração, aplicação e análise do Relatório de capacitação de Gestores/Secretários	- 01 Questionário - 02 Relatórios						
		d) Elaboração de Relatório de Avaliação das Capacitações Presenciais	- 01 Questionário - 04 Relatórios						

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES, RESPONSÁVEIS E DATA DE ENTREGA DOS PRODUTOS

AÇÃO	ATIVIDADE ESPECÍFICA	RESPONSÁVEL	DATA DE ENTREGA
3.1.1 Elaboração e aplicação de questionário de acompanhamento da qualidade visando o monitoramento da assistência técnica.	a) Aplicação e análise do questionário de capacitação <u>com tutoria</u> Turma 3 – Relatório Final Turma 4 – Relatório Inicial Turma 4 – Relatório Final Turma 5 – Relatório Inicial Turma 5 – Relatório Final	Anielson e Gabriela	30/07/2022 31/08/2022 30/09/2022 30/10/2022 20/12/2022
	b) Elaboração, aplicação e análise de questionário de capacitação <u>sem tutoria</u> . - Turma única – Relatório Inicial - Turma única – Relatório Final	Anielson e Gabriela	20/12/2022 20/12/2022
	c) Elaboração do Relatório de Avaliação das Capacitações dos Secretários e Representantes dos Conselhos - Relatório – Capacitação 01 - Relatório – Capacitação 02	Anielson e Gabriela	30/09/2022 10/12/2022
	d) Elaboração de Relatório de Avaliação das Capacitações Presenciais - Relatório – Primeira Capacitação - Relatório – Segunda Capacitação - Relatório – Terceira Capacitação - Relatório – Quarta e Quinta Capacitação	Anielson e Gabriela	20/09/2022 20/10/2022 20/11/2022 10/12/2022